

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
5

No

1

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 832 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 7-yanvarda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodzjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” makon “yashil” iqtisodiyot farovonligimiz garovi.....	20
Muhiddin Kalonov	
Xufyona iqtisodiyot va uni qisqartirishning ilmiy tadqiqotlardagi talqinining ilmiy tahlili.....	23
Raxmanov Laziz Erkabaevich	
O‘zbekistonda yashil loyihalarni moliyalashtirish amaliyoti tahlili.....	28
Bakirov Sanjar Davlatovich	
Respublika iqtisodiyotida oilaviy korxonalarining eksport faoliyati tahlili.....	35
Jurayev Navruz Jurayevich	
Tijorat banklari tomonidan kredit liniyalarini samarali boshqarish mexanizmlari.....	40
Toshboyev Sherzod Turdaliyevich	
Innovatsion faoliyatda yashil kimyoning strategik o‘rni: global va mahalliy yondashuvlar.....	45
Nazarova Latofat Toirjon qizi	
Barqaror iqtisodiy o‘rni ta’minlashda tabiiy kapitalning ahamiyati.....	49
Urunbayev Saparbek Samatovich	
Sug‘urta kompaniyalari biznes modeli.....	54
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Страхование различных рисков проектного финансирования.....	59
Гулираъно Носирова Абдулазиз кизи	
“Yashil” texnologiyalar – yashil iqtisodiyotning bo‘g‘ini sifatida.....	63
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Qurbonov Tolmasjon Namoz o‘g‘li, Shodiyev Fazliddin Qalandar o‘g‘li	
Iste‘mol soliqlarining tovar va xizmatlar bahosiga ta‘sirini baholash.....	70
Ergashev I. O.	
Экологические аспекты “зелёной экономики” в стратегии устойчивого развития Узбекистана.....	73
Кучаров Абдор Сабиринович, Джумабаева Дилобар Асатиллаевна, Шомалиева Мукаддасхон Мирсаидовна	
O‘zbekistonda pensiya tizimini takomillashtirish.....	78
Tursunov Jaxongir Pulatovich	
Yoshlarda tadbirkorlik qobiliyatini shakllantirish va yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish modellari.....	84
Raxmatullayeva Feruza Azimovna	
Korxonalar import operatsiyalarida moliyaviy munosabatlar nazariy tahlili.....	90
Pulatova Moxira Baxtiyorovna	
Hududlararo iqtisodiy mutanosibliklarni aniqlash uslubiyoti.....	95
Murtazayev Isabek Bazarbayevich	
“MUQADDAM” MCHJ kalava ip ishlab chiqarish korxonasida marketing strategiyasini takomillashtirish yo‘llari.....	103
Musayeva Shoira Azimovna, Kurbonboyeva Sevinch Asliddinovna	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiyashtirish jarayonlari va ularning iqtisodiy rivojlanishga ta‘siri.....	109
Shadmanov Erkin Sherkulovich, Turkmanov Azam Saydullaevich	
Особенности современных методов оценки эффективности деятельности промышленных предприятий.....	114
Матчанов Азамат Абатович	
Kichik biznes subyektlari tomonidan mahalliyashtirish asosida mahsulotlar ishlab chiqarishni tashkil etishda davlat dasturlarining ahamiyati.....	121
Mirzabaev Xusniddin Muxamadjonovich	
Davlat statistikasini xalqaro statistika standartlar asosida innovatsion rivojlantirish yo‘llari.....	128
T.P. Jemuratov	
Tadbirkorlikni boshqarishda sun‘iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish.....	134
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, G‘ulomova Iroda Jahongir qizi	

Davlat-xususiy sheriklik: mohiyati, funksiyalari va jahon amaliyoti	139
Ataniyazova Maksuda Baltabayevna	
Qurilish korxonalarida sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishni rivojlantirish istiqbollari.....	144
Amirov Zubaydulla Toir o'g'li	
O'zbekistonda bandlikni tartibga solishda tadbirkorlikning ahamiyati	148
Ismailov Azizbek	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash davrida bandlik siyosati.....	151
Mardanaqulov To'liqin	
Tadbirkorlikning ijtimoiy funksiyasini namoyon bo'lishi.....	154
Xalilov Muxiddin Shakirovich	
Ijtimoiy dasturlarni amalga oshirishda davlat ijtimoiy buyurtmasining ahamiyati	158
Xusanov Otabek Nishonovich	
Shaxsiy sug'urtaning iqtisodiy mohiyati va tashkil etish prinsiplari.....	163
Bazarov Zakir Xonqulovich	
Moliyaviy munosabatlarda benefitsiar mulkdorlarning iqtisodiy faoliyati va ularga xizmat ko'rsatish tizimi tahlili	168
Ochilov Farhod Malikovich	
Оптимизация стратегий коммерциализации инновационных проектов в организациях	174
Бобокулов Шохрух	
Sog'lom ovqatlanish umumiy ovqatlanish sohasini barqaror rivojlantirishning asosi sifatida	178
Raximova Dilorom Sulaymonovna	
"Yashil" iqtisodiyotga o'tishda davlatning roli.....	184
Ulug'murodova Feruza Mardon qizi, R.A. Saydaqulov	
Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda "Yashil" iqtisodiyotga o'tishning imkoniyatlari va muammolari.....	190
Jumaniyazov Nodirbek Odilbek o'g'li	
Aksiz solig'ining davlat budjetini shakllantirishdagi ahamiyati va zarurati: xalqaro va mahalliy tajriba	195
Kabirov Abdulla Maxmutovich	
Tijorat banklari aktivlari samaradorligini oshirish.....	201
Xojibekova Zilola Shavkat qizi	
Davlat budjeti daromadlarini shakllantirish bo'yicha xorij tajribalari	206
Kudaybergenova Guzal	
Развитие международного рынка капитала	216
Срождиддинова Зарина Хайриддиновна, Абдираманова Мадина Куанишбаевна	
Финансовый анализ нефтесервисной компании АО «МАХСУСЭНЕРГОГАЗ»	228
Файзиев Умуркул Шухратович	
Tijorat banklarida raqamli texnologiyalarni joriy etish bilan bog'liq muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari.....	236
Xudayarov Oybek Odilovich	
Xizmat ko'rsatish korxonalarining tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	242
Seytnazarov Berdibek Ametbekovich	
Surxondaryo viloyatida yashil iqtisodiyotni amaliyotga tatbiq etishning hozirgi holati	246
Oybek Ruziyev Abdumuminovich, Qosimov Akmal, Mamatov Sardor Ilyosovich	
Kambag'allikni qisqartirish va aholi bandligini ta'minlashda tadbirkorlik faoliyatining o'rni	251
Saparov Ismat Chorshanbiyevich	
Leveraging ict and mobile connectivity for economic growth: an empirical study on the role of internet usage and corruption control.....	256
G'ofirova Gulmira G'anisherovna, Rajabova Malika Nuriddin qizi, Qalandarov Sarvar Zafar o'g'li	
Sanoatda oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligini ta'minlash va sertifikatlashtirish mexanizmini takomillashtirish	266
Mahamatova Maftuna	
Soliq tizimida elektron hujjat aylanishining soliq ma'murchiligiga ta'siri	273
Abdullaev Shahbozbek Nodirsho o'g'li	
Respublikamizdagi sanoat korxonalarining rivojlanishini ko'p omilli tahlillari	283
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	

Organizational economic mechanisms of the tourist services market in the republic of Karakalpakstan.....	290
Ochilova Ozoda Toshquvatovna	
Qishloq hududlarini iqtisodiy rivojlantirishning zamonaviy yondashuvlari	295
Toyirov Alijon Yodgor o'g'li, Sadullayev Oybek Turdiali o'g'li, Orziqulov Oybek A'zamjon o'g'li	
Ta'lim turizmi va madaniy meros: O'zbekiston Respublikasida tutgan o'rni.....	300
Qutlimurotov Fayzullo Sadulayevich	
Глэмпинг: особенности и перспективы развития в Республике Узбекистан.....	304
Гуломова Мухлиса Нурулла кизи, Муллағалиева Зарина Рамиловна, Исамиддинова Диёра Нодиржон кизи	
Improving the practice of crediting business entities by commercial banks	309
Jabbarov Alisher Kayimovich	
O'zbekistonda eksport-import operatsiyalarini sug'urtalashning rivojlantirish istiqbollari.....	314
Adilova Gulnur Djurabayevna	
Kambag'allikni qisqartirishda xizmatlar sohasining o'rni	319
Mirzaev Qulmamat Djonuzokovich, Saparov Murod Irgashovich	
Ishchi kuchi migratsiyasini tartibga solishga yondashuvlar	323
Xamidov Elyorjon Tursunali o'g'li	
Kichik biznes sohasiga investitsiyalarni jalb etish mexanizmlarini takomillashtirish	329
Bolliyev Shamsiddin Tursunmamatovich	
Mahalliy ishlab chiqarish korxonalarini raqobatbardoshligini baholashning zamonaviy yondashuvlari, mezonlari va usullari	335
Buriyev Ubaydulla Bozor o'g'li	
Tijorat banklarida kredit amaliyotini takomillashtirish istiqbollari	338
Xolmatov Mirodil Nurmamat o'g'li	
The role of agrobusiness in the development of society and its opportunities.....	343
D. Dzhurayeva, Rakhmonov Rustam	
Ichki audit samaradorligini baholashga ta'sir qiluvchi omillar va ko'rsatkichlar tahlili	349
B.Y.Maxsudov, I.G'.Isroilov	
Qurilish materiallari sanoatida innovatsion samaradorlik ko'rsatkichlari	353
Yuldasheva Kamola Miraliyevna	
Эффективная политика регулирования занятости как фактор сокращения бедности населения	357
Шаюсупова Наргиза Турғуновна	
Global iqtisodiy barqarorlikni qo'llab-quvvatlashda mintaqaviy savdo kelishuvlarining o'rni	365
Toyirov Alijon Yodgor o'g'li, Egamberdiyev Nurmuhammad Otabek o'g'li	
Moliyaviy salohiyatni baholash metodologiyasini shakllanishida makroiqtisodiy indikatorlarning ahamiyatliligi	370
Buranova Lola Vakhobovna	
Navoiy viloyatida sanoat tarmog'i rivojlanishi tahlili.....	379
Baqoyev Husan Nuriddinovich	
Aksiyadorlik jamiyatlarining innovatsion faoliyatini moliyalashtirishning davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash mexanizmlari.....	383
Shomansurova Zilola Abduvaxitovna	
Internet – iqtisodiyotni rivojlantirishning muhim kaliti.....	391
Bo'tayeva Sabina Xoliyorovna	
Chet mamlakatlarida soliq qarzlari undirish mexanizmini milliy soliq tizimiga moslashtirish masalalari	396
Yuldashev Dilshod Rustamovich	
O'zbekistonda hududiy turizmni barqaror rivojlantirishda ijtimoiy-iqtisodiy hamda hukumat strategiyalarining roli va ta'siri.....	402
Yorqulov Muhammadmurod Axmad o'g'li	
Mintaqaning barqaror iqtisodiy o'sishida pochta aloqasi xizmatlarining tutgan o'rni (Xorazm viloyati misolida).....	408
Palvanbayev Umidbek O'ktam o'g'li	
O'zbekistonda islom bank xizmatlarini joriy etish istiqbollari	412
Dodieva Umida Fozil qizi	

Mehnat bozorini takomillashtirishda raqamli texnologiyalardan foydalanishning amaliy jihatlari	416
Maxammadiyev M.M.	
Davlat ulushiga ega bo'lgan yirik soliq to'lovchilar ma'murchiligini takomillashtirish yo'llari	421
Erkaboev Nuriddin Axmadjonovich	
To'qimachilik sanoatida mahsulot tannarxini kamaytirishning iqtisodiy ahamiyati va zaruriyati.....	429
Gaybullayeva Gulbaxor Maxmudovna	
Turizm va xizmatlar sohasini raqamli iqtisodiyot sharoitida rivojlantirish imkoniyatlari.....	432
Asadov Baxshullo Xasanboy o'g'li	
2025-yilda soliq ma'murchiligi bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlar	437
Normurzaev Umid Xolmurzaevich	
Aholi daromadlari manbalarining shakllanish xususiyatlari.....	445
Shohruh Toshtemirov	
O'zbekistonda xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish orqali iqtisodiy o'sishga erishish istiqbollari.....	450
Usmonov Navruzbek Erkin o'g'li, Norqobilov Hamza Eshdovlat o'g'li	
Об оценке налоговой нагрузки, могущей отразить финансовое обеспечение потребности бюджета	459
Зайналов Джахонгир Расулович	
Termiz temir yo'l uzelinig yuk aylanmasi hajmi tahlili	466
Dilfuza Shakarova Ruzimuratovna	
Jahon global raqobat muhitida mavjud xom-ashyo va resurslarini strategik muammolari.....	472
Mamatkulov Akram Xalmurodovich	
Зарубежный опыт повышения конкурентоспособности текстильной промышленности на основе ИКТ	476
Матчанова Феруза Абадовна	
Построение интегрированной системы управления затратами предприятий.....	482
Алиева С.С.	
Развитие корпоративного управления в Узбекистане на основе современных мировых стандартов	487
Ибрагимова Саодат Абдумуниновна, Абдулазизов Ферузбек Дилшодбек Ўғли	
Foyda solig'ini davlat budjetidagi ahamiyati.....	494
Ibragimov Xamidbek Jumaniyazovich	
Aholi turmush farovonligi va barqaror rivojlanish o'rtasidagi munosabatlar	501
Sharofiddin Ismatov Asatulloevich	
Raqamli iqtisodiyotning sohalari, xususiyatlari va asosiy elementlari	506
Raxmatullayev Lazizbek Ruslanovich, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Цифровизация в банковской сфере Республики Узбекистан	510
Салимова Зиёда Рустамжон кизи	
Digital inclusion and rural development: the socio-economic and cultural impact of internet connectivity	515
Elyor Urozaliev	
Моделирование процесса оптимального распределения пищевых ресурсов при повышении эффективности производства мясных продуктов в условиях цифровой экономики	525
Рахимбердиев Кувончбек Бахтиёрович, Тошпулов Бекзод Султонмуродович	
Erkin iqtisodiy zonalarning innovatsion shakllarini rivojlantirishning hozirgi tendensiyalari (Koreya misolida)	530
Achilova Shirin Shavkat qizi	
Iqtisodiy sikllarni aniqlash metodologiyasiga yondashuvlar	536
Jabborov Kamoliddin Yo'ldoshevich	
Davlat sektorida ichki auditni takomillashtirish masalalari	543
Gulmatov Jamoliddin Raxmatullaevich	
Islomiy banklarning iqtisodiy barqarorlikka qo'shgan hissasi va ular orqali amalga oshiriladigan iqtisodiy islohotlar	548
Pulatova Adolat Djaxangirshyevna	

Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklari chakana xizmatlarining o'ziga xos xususiyatlari	553
Boymaxmadov Alisher Xoliyor o'g'li	
Комплайнс в системе «зеленой экономики»: международный опыт	560
Юнусова Римма Рахманбердиевна	
«Зеленая экономика» Республики Узбекистан в условиях трансформации угроз экономической безопасности	567
Пантин Роман Владимирович	
Правовые основы и особенности организации формирования доходов местных бюджетов и их источников в узбекской практике	575
Бабаджанова Лола Шопулатовна	
O'zbekiston turizm mintaqalarining etnografik resurslar salohiyatini baholash ko'rsatkichlari tahlili	583
Dilyor Zafarovich Hakimov	
Xizmatlar sohasining rivojlanishi sharoitida samarqand viloyatida ijara bozorining o'sish dinamikasi va kelajak prognozlarini.....	592
Oybek Juliboy o'g'li	
The role of operational CRM systems in sales departments	596
Aziza Egamnazarova, Maftuna Shoyzoqova, Gaffarova Sarvinoz Muzaffar qizi, Turaeva Gulizaxro	
O'zbekistonda davlat moliyaviy nazoratining yangi arxitekturasini shakllantirish yo'nalishlari.....	601
Jabborov Azamat Alijonovich	
Долгосрочная стратегия повышения эффективности социальных сетей в сфере туризма	607
Касимова Зилола Гуламиддиновна	
Глобальные экологические инициативы и их влияние на международную экономику	615
Хусаинов Равшан Рахимович	
Ko'chmas mulk qiymatini baholashda axborotlar tizimini shakllantirish	621
Ishonqulov Nizamjon Fayzullaevich	
Innovatsion salohiyatni oshirish orqali tijorat banklari aktivlari sifatini yaxshilash yo'llari	628
Ruziyev Baxtiyor Salimboyevich	
Soliq qarzdorlikni kamaytirishdagi mavjud muammolar	634
Maxmadustov Jalol Maxmadustovich	
O'zbekistonda ta'lim turizmini rivojlantirish istiqbollari.....	644
Azimova Vazira Oqiljonovna	
“Yashil” iqtisodiyotni rivojlanish uchun kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni kuchaytirish	648
B.Sh. Akbarova	
Elektr ta'minoti uzilishlarining xarajatlari va yo'qotishlarini hisobga olish usullarini takomillashtirish	652
Akbar Ashurovich Shodiyev	
Oliy ta'lim muassasalarini subsidiyalash zaruriyatining ilmiy asoslari.....	656
Valiyev Shamsiddin Eshpulatovich	
“Internal factors influencing the competitiveness of the textile industry”	662
Ikramova Nodira Burkxon kizi	
Raqamli texnologiyalar va ularning inflyatsiya jarayonlariga ta'sirining nazariy asoslari.....	669
Sobirov Baxtiyor	
Tijorat banklari tomonidan valyuta operatsiyalari hisobini takomillashtirish mexanizmlari	674
Akbarov Husniddinjon Mo'ysin o'g'li	
Tadbirkorlik subyektlarining eksport salohiyati oshirish masalalari.....	679
To'xtasinov Boburbek Yusufjon o'g'li	
Mintaqada oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi.....	683
Q.O.Tursunboyev	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarda foydaning strategik boshqaruv hisobini tashkil qilish yo'nalishlari	688
Pardayeva Shahnoza Abdinabiyevna	
Kapital bozorida moliyaviy resurslar jalb qilishning ilmiy-nazariy asoslari.....	693
Xasanov Xayrullo Nasrullayevich	
O'zbekiston Respublikasida shubhali soliq to'lovchilarni aniqlash va kamaytirishning metodolik asoslari	699
Axmedov Feruz Baxodirovich	

Yer qa'ridan foydalanganlik uchun soliq mexanizmlarining tahlili.....	708
Anvarov Alisher Xaybulloevich	
Turizmda bandlikni ta'minlashning o'ziga xos xususiyatlari.....	717
Ermetova Iqbol Tajiboyevna	
O'zbekistondagi kichik biznes subyektlarini banklar orqali moliyaviy rag'batlantirishning samaradorligini tahlil qilish va baholash.....	722
Hamroqulov Xushbaxt Sadriddinovich	
Kichik tadbirkorlik subyektlarining hudud eksport salohiyatini oshirishga ta'sirini ekonometrik tadqiqi.....	725
Boymatova Dildora Olim qizi	
Модели финансового механизма воздействия на производство собственной продукции предприятий общественного питания.....	729
Зайналова Камола Нодировна	
Совершенствование системы оказания транспортных услуг субъектам предпринимательства.....	735
Хужаев Фазлиддин Элмуратович	
Yashil iqtisodiyot barqarorligida raqamli texnologiyalarning o'rni.....	742
Saidov Muhammad ali Hakimovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o'g'li	
Ijtimoiy sohalar rivojlanishida davlat budjeti xarajatlarining ahamiyati.....	749
Kurbonov Xayrilla Abdurasulovich, Ramozonov Nodir Mardonovich	
Barqaror rivojlanish konsepsiyasini amalga oshirishda islomiy va ijtimoiy moliyaviy institutlarning roli.....	756
Nazarov Nodirjon Namoz o'g'li	
Kichik tadbirkorlik subyektlari va ularni soliqqa tortish mexanizmiga ta'sir ko'rsatuvchi omillar.....	764
Abdullazoda Shukrullo Elmurod o'g'li	
Ilmiy maqolaga zamonaviy talablar (yoki uni IMRAD tuzilmasi bo'yicha yozish).....	770
R.D.Dusmuratov	
Aksiyadorlik jamiyatlarida korporativ boshqaruv tizimini samaradorligini oshirish yo'llari.....	778
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Raqamli iqtisodiyotda inson kapitalini yangi belgilari va xususiyatlarining shakllanishi va rivojlanishi.....	783
Butaboyev Muhammadjon, Jumaboyev Dilmurod	
Mehnat unumdorligining omilli tahlili hamda uning korxonada moliyaviy ko'rsatkichlariga ta'sirini baholash.....	787
Abdujabarova Ma'mura Toshmuxamadovna	
Sanoat korxonalarini restrukturizatsiyalash zaruriyati.....	792
B. Sulaymonov	
Elektr energiya yo'qotishlarini hisobga olish uslubiyotini takomillashtirish.....	798
Akbar Ashurovich Shodiyev	
"Yashil" obligatsiyalar va investitsiyalar-"yashil" iqtisodiyotni moliyalashtirishning asosiy manbalari.....	803
Raximov To'xtabek Jumaboyevich, Sharipbayev Bobur Marks o'g'li	
Davlat sektori subyektlarida moliyalashtirish manbalari bo'yicha daromadlar hisobini tashkil etish.....	810
Igamberdiyev Sahobiddin Xatam o'g'li	
Raqamli texnologiyalarni qo'llash asosida yer resurslarini boshqarish.....	815
Aslonov Azizbek Faxritdin o'g'li	
Региональный туризм в самарканде, анализ проведенных экскурсий и его перспективы развития.....	824
Абидова Дилфуза Игамбердиевна, Абдуллаходжаев. А., Шодиева Ш., Абдуллаходжаева А.Ш.	

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ТУРИЗМ В САМАРКАНДЕ, АНАЛИЗ ПРОВЕДЕНИЙ ЭКСКУРСИЙ И ЕГО ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Абидова Дилфуза Игамбердиевна

Кандидат экономических наук, профессор кафедры, Туризм и гостиничный бизнес

Абдуллаходжаев. А.

Магистранты Ташкентский государственный экономический университета гр. Т-15R

Шодиева Ш.

Магистрант Ташкентского государственного университета востоковедения группы «Туризм»

Абдуллаходжаева А.Ш.

Аннотация: Самарканд является одним из ключевых центров регионального туризма в Узбекистане, обладая богатым историко-культурным наследием и развитой туристической инфраструктурой. В статье проведен анализ организации экскурсий в городе, выявлены их основные особенности, проблемы и перспективы развития. Рассмотрены современные методы проведения экскурсий, влияние цифровых технологий и маркетинговых стратегий на привлечение туристов. В результате исследования даны рекомендации по улучшению качества экскурсионных услуг и развитию новых туристических маршрутов, способствующих повышению привлекательности Самарканда на международной арене.

Ключевые слова: региональный туризм, Самарканд, экскурсионные программы, туристическая инфраструктура, цифровые технологии, маркетинг в туризме.

Annotatsiya: Samarqand O'zbekistonning mintaqaviy turizm markazlaridan biri bo'lib, boy tarixiy-madaniy merosga va rivojlangan turistik infratuzilmaga ega. Ushbu maqolada shaharda ekskursiyalar tashkil etish tahlil qilingan, ularning asosiy xususiyatlari, muammolari va rivojlanish istiqbollari o'rganilgan. Zamonaviy ekskursiya usullari, raqamli texnologiyalarning ta'siri hamda turistik marketing strategiyalari tahlil qilinib, sayyohlarni jalb qilishga ta'siri baholangan. Tadqiqot natijalariga asoslanib, ekskursiya xizmatlari sifatini oshirish hamda yangi turistik yo'nalishlarni rivojlantirish bo'yicha tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: mintaqaviy turizm, Samarqand, ekskursiya dasturlari, turistik infratuzilma, raqamli texnologiyalar, turizm marketingi.

Abstract: Samarkand is one of the key centers of regional tourism in Uzbekistan, boasting a rich historical and cultural heritage along with a well-developed tourism infrastructure. This article analyzes the organization of excursions in the city, identifying their main characteristics, challenges, and prospects for development. It explores modern excursion methods, the impact of digital technologies, and marketing strategies for attracting tourists. As a result of the study, recommendations are provided for improving the quality of excursion services and developing new tourist routes that enhance Samarkand's appeal on the international stage.

Key words: regional tourism, Samarkand, excursion programs, tourism infrastructure, digital technologies, tourism marketing.

ВВЕДЕНИЕ

Рынок туристических услуг функционирует как совокупность независимых друг от друга субъектов: продавцов и покупателей, выявляющих реальных и потенциальных конкурентов, посредников и производителей, предлагающих свои услуги, а также устанавливающих условия функционирования данного рынка. Основной объект торговли на данном рынке составляют туристические услуги. Товары и услуги в туризме имеют трёхаспектный характер, объединяющий природные ресурсы, созданную инфраструктуру и предоставляемые туристические услуги. Для более глубокого изучения процессов, происходящих на туристическом рынке — таких как производство, ценообразование, распространение и конкуренция — важно учитывать взаимосвязь и взаимозависимость этих составляющих. В зависимости от организации путешествия различают рынки организованного и неорганизованного туризма. Спрос на туристические услуги представляет собой проявление потребности населения в туристическом продукте, поддерживаемое финансовыми ресурсами. При анализе особенности на рынке необходимо уделить внимание следующим ключевым аспектам: спросу, предложению, въездному и выездному туризму, ценам и конкуренции (Рис. 1).

Рисунок 1. Структура рынка организованного туризма.

На рисунке проиллюстрированы взаимоотношения трех основных субъектов туристского рынка: туроператоры, турагенты и туристы, полный список участвующих услуг и процесс создания туристского продукта и её реализация. По числу участников путешествия выделяют рынок группового и индивидуального туризма. Потребители, обладающие платежеспособностью, должны иметь возможность получить доступ к туристическим услугам, которые могут удовлетворить их потребности в определенное время и месте. В этом контексте критичным является оперативность информации и работа с заказом клиента, реагирующая на изменения спроса и стимулирующая продажу. Один из особенностей туристического рынка подверженность значительному сезонному спросу со стороны туристов, при этом эти колебания различаются в зависимости от типа туризма. Развитие внесезонных форм отдыха, обеспечение полноценного отдыха туристов в невысокий сезон, умелое использование материальной базы для

различных видов туризма и учет региональных различий в сезонности - все эти меры способствуют снижению сезонных потерь рынка туристических услуг. При анализе особенности рынка туризма учитывается ряд факторов, включая возможности, возрастные и целевые особенности, мотивацию, гибкость, индивидуальные предпочтения, высокую степень разнообразия, а также расстояние по времени и пространству от предложения в сфере туризма. Адаптация туристических услуг к потребностям клиентов является особым фактором для успешной реализации. Комплексное понимание мотиваций потенциальных клиентов имеет важное значение при разработке, планировании и организации процесса предоставления туристических услуг. Это требует тесного соответствия предлагаемых услуг ожиданиям и потребностям клиентов, что является ключевым аспектом в обеспечении их удовлетворения.

АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

В учебном пособии М.А.Мирзаева. и М.Т. Алиевой “Основы Туризма” полностью даётся информация о туристических терминах и терминологиях. В учебном пособии содержится полная информация о базовых принципах и понятиях туризма. Из учебного пособия можно взять сведения о классификации туристических услуг, видах туризма (культурный, экологический, деловой, лечебный и т.д.), а также об основных функциях и задачах туристической отрасли. Дополнительно рассматриваются механизмы взаимодействия участников туристического рынка и факторы, влияющие на развитие туризма [1].

В работе В. Собинова и М. Алимовой “Accelerated development of tourism in Uzbekistan: trends, reforms and results” подробно освещаются современные тенденции, реформы и результаты развития туризма в Узбекистане. Из этого источника можно взять информацию о значимых реформах, проводимых в стране для ускорения развития туристической индустрии, об экономическом и социальном эффекте этих реформ, а также о ключевых тенденциях на туристическом рынке. Особое внимание уделяется новым инициативам, направленным на улучшение инфраструктуры, привлечение инвестиций и продвижение Узбекистана как туристического направления [2].

В статье Абдурауповой Н.А. и Галанина С.Ф. «Роль великого шелкового пути в развитии международного туризма» рассматривается значение Великого шелкового пути как исторического и культурного феномена, который способствует развитию международного туризма. Из этого источника можно взять информацию о туристическом потенциале маршрутов Шелкового пути, их роли в культурном обмене между народами, а также о современных инициативах по возрождению и популяризации этого маршрута для привлечения туристов. В статье также обсуждаются примеры использования наследия Шелкового пути для создания уникальных туристических продуктов [5].

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В ходе исследования использованы методы сбора данных, включая анализ документации, обзор научной литературы и полевые наблюдения за экскурсионными программами в Самарканде. Проведены экспертные интервью с гидами и представителями туристических агентств. Для обработки информации применен сравнительный и статистический анализ, позволяющий выявить ключевые тенденции, существующие проблемы и перспективы развития экскурсионных услуг в регионе.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Самарканд — это одна из ключевых дестинаций Узбекистана, сочетающая богатое культурное наследие, уникальные архитектурные памятники и современные туристические услуги. Город функционирует как локальная туристская система, где взаимодействуют следующие элементы:

Ресурсы: Самарканд обладает значительными ресурсами: Природные: благоприятный климат, природные зоны вокруг города, такие как Зеравшанская долина. Культурные: всемирно известные памятники, такие как Регистан, мавзолей Гур-Эмир, мечеть Биби-Ханум, Шахи-Зинда. Исторические: Богатое наследие, связанное с эпохой Тамерлана (Амир Тимур) и Великим шелковым путем. Инфраструктура: развитая туристическая инфраструктура, включая современные отели, рестораны, транспортные узлы (аэропорт, железнодорожное сообщение) и туристические маршруты. Местное сообщество: жители Самарканда активно участвуют в туристическом секторе через ремесленничество (например, производство сувениров), гастрономию (национальная кухня) и предоставление услуг (гиды, хостелы). Туристы: в Самарканд приезжают как иностранные туристы, так и местные путешественники. Город привлекает их благодаря своей уникальной истории, культурным мероприятиям и архитектурным памятникам.

Если рассматривать Самарканд по модели цикла жизни туристских территорий Батлера, можно выделить следующие этапы: Этап исследования (прошлое): в период XIX–начала XX века Самарканд

был известен узкому кругу путешественников, например, исследователям и купцам, связанным с Великим шелковым путем (Рис. 2).

Связь локальной туристической системы с Самаркандом

Связь локальной туристической системы с Самаркандом

Рисунок 2. Структура классификации локального туристского рынка¹.

Этап внедрения (советский период): в советское время началась популяризация Самарканда как культурной дестинации. Были созданы музеи и организованы экскурсии.

Этап роста (независимость Узбекистана): После 1991 года город переживает бум туристической активности благодаря государственной политике по развитию туризма, реставрации памятников и упрощению визового режима. Этап насыщения (текущий период): сегодня Самарканд принимает значительное количество туристов ежегодно. Однако массовый туризм начинает создавать вызовы: перегруженность некоторых памятников, необходимость сохранения уникального культурного наследия и устойчивого использования ресурсов. Этап возрождения: Самарканд активно внедряет элементы устойчивого туризма: развитие экотуризма, популяризация гастрономического и событийного туризма, интеграция инновационных технологий (например, электронные билеты и виртуальные туры).

Самарканд идеально демонстрирует взаимодействие туризма и культурной идентичности: Сохранение традиций: Туризм стимулирует сохранение ремесел, таких как производство шелковых тканей, керамики, ковров, миниатюрной живописи. Культурный обмен: Туристы из разных стран знакомятся с богатой культурой Самарканда, в то же время привносят современные тенденции, которые влияют на развитие города. Аутентичность как ресурс: Самарканд активно использует свою уникальную идентичность (архитектуру, национальную кухню, культурные события, такие как Навруз) для привлечения туристов.

Самарканд — это классический пример успешно функционирующей локальной туристической системы, в которой все элементы взаимосвязаны и дополняют друг друга, формируя единый туристический продукт. Рассмотрим основные аспекты, как теория локальных туристических систем применима к Самарканду:

Природно-ресурсный потенциал: Природно-ресурсный потенциал включает природные объекты и ресурсы, которые могут быть использованы для развития туристической деятельности. К ним относятся:

1. Расположение: Самарканд находится в Зеравшанской долине, окружённой живописными горами, что делает его природным ориентиром для туристов.

¹ Классификация локального туризма. <https://agroturizm.uz/ru/novosti/835-populyarnyj-ob-ekt-industrialnogo-turizma-uzbekistana-moshchnyj-drajver-razvitiya-agroturizma>

2. Климат: умеренно континентальный климат способствует круглогодичному приёму туристов, особенно в весенне-осенний сезон.

Самарканд — уникальный город, внесённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, что делает его центром культурного и исторического туризма. Культурно-историческое наследие включает наследие, сформированное в результате исторических событий, традиций, искусства и архитектуры. В эту категорию входят:

1. Архитектурные памятники: Площадь Регистан, мавзолей Гур-Эмир, ансамбль Шахи-Зинда и обсерватория Улугбека являются мировыми культурными символами.

2. Культурные мероприятия: Фестивали, такие как музыкальный фестиваль «Шёлковый путь», популяризируют национальное искусство и традиции.

3. Историческое значение: Город служил важным узлом на Великом шёлковом пути, что привлекает познавательных и культурных туристов.

Инфраструктура играет ключевую роль в развитии туризма и комфортного обслуживания туристов. Основные компоненты инфраструктуры:

1. Гостиницы: В Самарканде представлены все типы размещения — от бюджетных хостелов до пятизвёздочных отелей, таких как «Registan Plaza».

2. Транспорт: Доступность обеспечивается аэропортом, железнодорожной станцией и автотрассами, что облегчает путешествие как для внутренних, так и для международных туристов.

3. Сервисные объекты: Туристические агентства, рестораны с узбекской кухней, сувенирные лавки создают условия для комфортного пребывания.

Социально-экономическое влияние связано с последствиями, которые туристическая деятельность оказывает на местное население и экономику региона:

1. Туризм в Самарканде играет важную роль в экономике города. Он обеспечивает:

2. Рабочие места для местного населения (гиды, ремесленники, сотрудники гостиниц).

3. Развитие малого бизнеса, такого как производство сувениров и организация экскурсий.

4. Приток инвестиций в регион через туристическую инфраструктуру.

Управление и регулирование туристической деятельности обеспечивают устойчивое развитие и контроль за ее последствиями:

1. Роль государства: Правительство Узбекистана активно поддерживает развитие туризма через программы, такие как «Программа развития туристской инфраструктуры Самарканда»

2. Привлечение международного интереса: регулярно проводятся международные конференции и выставки, популяризирующие Самарканд как центр делового и культурного туризма.

Поток туристов представляет собой количество людей, посещающих определенный регион, и их предпочтения в выборе туристических направлений:

1. Международный поток: Самарканд привлекает иностранных туристов, заинтересованных в истории Великого шёлкового пути и восточной архитектуре.

2. Внутренний туризм: Город остаётся популярным направлением для узбекистанцев, путешествующих с образовательными и культурными целями.

Самарканд демонстрирует, как локальная туристическая система может стать успешным примером гармоничного взаимодействия всех компонентов туризма. Природно-ресурсный потенциал, богатое культурное наследие, развитая инфраструктура и стратегическое управление создают уникальную платформу для развития туризма. Благодаря этим факторам Самарканд остаётся не только туристическим центром Узбекистана, но и одним из главных направлений в Центральной Азии, интегрирующим разные виды туризма и укрепляющим экономику региона.

Культурный туризм — это форма путешествий, при которой люди знакомятся с уникальными культурными элементами, отличающимися от их привычной среды. Такой туризм охватывает различные аспекты культурного наследия, традиций и искусства, открывая новые горизонты для познания и вдохновения. Культурный туризм можно классифицировать на несколько типов:

1. Профессиональный, связанный с деловыми взаимодействиями специалистов в области культуры;

2. Специализированный, ориентированный на углубленное изучение конкретных объектов культурного наследия;

3. Неспециализированный, направленный на общее обогащение знаний через потребление культурных продуктов;

4. Сопутствующий, являющийся дополнением к другим целям путешествия.

Паломнический туризм, представляет собой одну из старейших форм путешествий. Рекреационный туризм, направленный на обеспечение отдыха или проведение отпуска, также имеет широкое распространение. Образовательный туризм, в свою очередь, ориентирован на процесс повышения квалификации и может занимать период от 15 дней до трех месяцев. Паломнический туризм одна

из древнейших форм путешествий, основанная на стремлении людей к духовному и религиозному обогащению. Примером могут служить поездки в Самарканд, где находится святыня Ходжи Данияра, привлекающая паломников со всего мира. Деловой туризм, также известный как индустрия деловых встреч или MICE-индустрия, представляет собой отдельную сферу туризма, ориентированную на выполнение профессиональных целей. Его структура включает в себя различные формы организации: индивидуальные деловые поездки, собрания, конгрессы (собрания делегатов из одной отрасли или участников общего исследования), конференции (широкий обмен мнениями), саммиты (участие высокопоставленных должностных лиц, например, глав государств), съезды (встречи лиц с общими целями), симпозиумы (обсуждение общих тем междисциплинарными специалистами), семинары (лекции с обменом опытом), а также поездки на выставки и торговые ярмарки. Туризм может быть классифицирован в соответствии с продолжительностью путешествия на следующие категории: краткосрочный, охватывающий период от 5 до 7 дней; среднесрочный, который продолжается до одного месяца; и долгосрочный, превышающий один месяц.

Туристский рынок представляет собой ведущий сектор с высоким уровнем доходов и динамикой в современной мировой экономике. Он оказывает положительное воздействие на широкий спектр отраслей экономики, включая транспорт, связь, торговлю, строительство, сельское хозяйство, производство потребительских товаров, научные исследования и другие, за исключением областей, таких как военная и химическая промышленность, которые могут иметь негативные последствия. Туризм способствует повышению и улучшению социально-экономического развития стран и способствует стабилизации и укреплению мира². Ускорение роста международного туристического рынка в развивающихся странах станет важнейшим драйвером укрепления всей национальной экономики. Особенно Самарканд может играть ключевую роль в развитии международного туризма, так как Самарканд является международным туристическим брендом и даже Самарканд знают больше, чем Узбекистан (как туристический бренд). Рост рынка туристических услуг обеспечивается созданием качественных рабочих мест, предлагающих прозрачные и реальные перспективы карьерного развития в данной сфере.

В процессе планирования развития человеческого капитала в сфере туризма ожидается, что к 2030 году потребности в кадрах значительно возрастут. На международном туристическом рынке появятся новые направления, продукты, услуги и профессии, требующие современных компетенций, глубоких знаний и определенных личностных качеств. Развитие рынка туристических услуг базируется на следующих важных направлениях: увеличение объема въездного туризма; расширение и рациональное использование ресурсной базы; активное продвижение национального туристического продукта; а также государственная поддержка внутреннего туризма. В современных условиях обеспечению безопасности туристических услуг уделяется значительное внимание, которая включает в себя заботу о здоровье и благополучии туристов и путешественников. Изменения возрастных характеристик туристов являются важной особенностью международного туристического рынка. К 2025 году ожидается, что количество туристов на международном туристическом рынке превысит 1 миллиард человек.

Самарканд — один из древнейших городов мира, имеющий ключевое значение в истории Шёлкового пути. Это город-легенда, привлекающий туристов со всего мира благодаря уникальным историческим памятникам, богатой культуре и гостеприимной атмосфере. В последние годы туризм в Самарканде развивается стремительными темпами, что обусловлено рядом факторов, таких как улучшение транспортной инфраструктуры, повышение уровня сервиса и усиление государственной поддержки отрасли. Традиционные гостевые дома с местным колоритом также пользуются популярностью среди туристов, которые хотят ближе познакомиться с культурой Узбекистана. Правительство Узбекистана активно поддерживает развитие туризма в Самарканде. В рамках государственной программы проводятся реставрационные работы, создаются новые туристические маршруты, а также внедряются цифровые технологии, такие как электронные билеты и онлайн-гиды. Международное сотрудничество способствует привлечению иностранных инвестиций в туристическую отрасль. В 2022 году Самарканд стал местом проведения международного саммита ШОС, что привлекло внимание мирового сообщества и продемонстрировало его потенциал как центра делового туризма (Табл. 1).

Таблица 1. Типы экскурсий и их продолжительность.

Экскурсии делятся на три типа:	
1	музейные (продолжительность от 45 минут до 90 минут)
2	обзорно-тематические (продолжительность от 1,5 часа до 4 часов)
3	комплексные (продолжительность от 4 часов до нескольких дней)

² Международный туризм в условиях современного рынка: особенности и тенденции развития. <http://www.dslib.net/economika-mira/mezhhdunarodnyj-turizm-v-uslovijah-sovremennogo-rynka-osobennosti-i-tendencii.html>

Примечание: но отличаются они не столько продолжительностью, сколько организационными моментами. А это значит, что способностями и профессиональными навыками менеджеров и экскурсоводов в сравнении по вышеперечисленным трем типам экскурсий.

Популярный маршрут: Регистан — Обсерватория Улугбека — мемориальный комплекс Алишера Навои — посёлок Конигил, где демонстрируется процесс производства древней самаркандской бумаги.

Вечерние экскурсии: для тех, кто хочет увидеть Самарканд в вечернем свете, проводятся экскурсии на закате. Особый акцент делается на освещённые фасады Регистана и мечети Биби-Ханым, которые выглядят особенно эффектно.

1. Тематические экскурсии: кулинарные туры: туристов приглашают в чайханы и мастер-классы по приготовлению плова, лепёшек и самсы.

2. Ремесленные экскурсии: посещение мастерских, где можно увидеть изготовление изделий из шёлка, керамики и бумаги.

3. Исламский туризм: маршруты, посвящённые религиозным и духовным аспектам Самарканда, включая посещение мечетей и исламских памятников.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Исходя из всего вышеперечисленного и исходя из расчетов проведённых можно сказать следующее: Экскурсионный туризм в Самарканде, как одном из ключевых туристических центров Узбекистана, обладает значительным потенциалом для дальнейшего развития. Уникальные исторические и культурные достопримечательности, такие как площадь Регистан, мавзолей Гур-Эмир, ансамбль Шахи-Зинда, делают Самарканд востребованным направлением для туристов. Однако современные тенденции и ожидания путешественников требуют внедрения инноваций и адаптации к новым реалиям туристической отрасли. Спрос на новые форматы экскурсий привел к внедрению инновационных подходов:

Также международное сотрудничество: привлечение иностранных инвестиций для развития экскурсионных программ. Совместные проекты с международными туристическими организациями. Продвижение через цифровые платформы: современные туристы всё чаще выбирают экскурсии через онлайн-платформы. Для Самарканда важно активно развивать: социальные сети и блогинг: продвижение через фото- и видеоматериалы на международных платформах. Онлайн-бронирование экскурсий: упрощение процесса выбора и покупки экскурсий через веб-сайты и приложения. Самарканд, как одно из самых древних и культурно богатых мест Центральной Азии, продолжает привлекать тысячи туристов со всего мира. Развитие экскурсионного туризма в этом городе не только способствует популяризации его уникального исторического и культурного наследия, но и играет важную роль в экономике Узбекистана. Однако, несмотря на уже достигнутые успехи, существует множество возможностей для дальнейшего улучшения туристической инфраструктуры и качества обслуживания. Ключевым элементом успеха экскурсионного туризма является профессиональная подготовка гидов. Сертифицированные специалисты, прошедшие обучение и имеющие глубокие знания истории и культуры города, обеспечивают высококачественное и безопасное обслуживание туристов. Сегодня экскурсионные маршруты в Самарканде разнообразны и охватывают не только основные исторические объекты, но и новые форматы туризма. Виртуальные экскурсии, тематические маршруты, эко- и гастрономические туры становятся всё более популярными, что расширяет выбор для туристов. Внедрение новых технологий и создание современных экскурсионных программ открывают возможности для более глубокого и индивидуализированного подхода к каждому посетителю.

Вместе с тем, для достижения более высоких результатов в сфере экскурсионного туризма, необходимо продолжать работать над решением существующих проблем, таких как перегрузка популярных достопримечательностей и недостаток квалифицированных специалистов, а также активно развивать инфраструктуру, способную обеспечить комфортные условия для туристов. Перспективы развития экскурсионного туризма в Самарканде связаны с дальнейшей модернизацией инфраструктуры, созданием новых экскурсионных маршрутов и повышением квалификации гидов. Важным аспектом является поддержка государства и частного сектора, направленная на улучшение туристической привлекательности региона и развитие устойчивого туризма. Самарканд, оставаясь центром притяжения для туристов, имеет все возможности для того, чтобы сохранить и приумножить свою репутацию как культурной и исторической столицы Востока. Качество экскурсионных услуг, квалификация гидов и постоянное обновление туристических программ являются важнейшими составляющими успешного развития экскурсионного туризма в Самарканде и в Узбекистане в целом. Перспективы развития: внедрение новых технологий, создание уникальных экскурсионных программ и ориентация на устойчивое развитие позволят Самарканду не только сохранить свою популярность среди

туристов, но и привлечь новые сегменты аудитории. Эти инициативы обеспечат рост туристического потока, повысив доходы города и улучшив его имидж на международной арене.

Список использованной литературы

1. Мирзаев Муроджон Ахмаджанович, Алиева Махбуба Туйчиевна TURIZM ASOSLARI. (Основы Туризма) Ташкент 2011 – 286 с.
2. В. Sobirov, M. Alimova. Accelerated development of tourism in Uzbekistan: trends, reforms and results. Samarkand. May 2020. pp-128-140
3. Creating a tourism brand for Uzbekistan: opportunities and challenges. Central Asian Bureau for Analytical Reporting.
4. UNWTO World Tourism Barometer and Statistical Annex, January 2024
5. Роль великого шелкового пути в развитии международного туризма. Абдураупова Н.А., Галанин С.Ф. Журнал «Научный лидер», Февраль 2024-156. URL: <https://scilead.ru>
6. Дифференциация и факторы развития туристского рынка. URL: <https://studfile.net>
7. Эволюция подходов к исследованию территориальных туристско-рекреационных систем. Авторы: М.А. Саранча, А.С. Кусков, 2011. Вып. 3 Биология. Науки о земле
8. Характеристика деятельности туроператора и турагента. URL: <https://tourlib.net>
9. Особенности туристского рынка как рынка услуг. URL: <https://tourlib.net>
10. Виды туризма. https://ru.wikipedia.org/wiki/Виды_туризма
11. Классификация локального туризма. URL: <https://agroturizm.uz/ru/novosti/835-populyarnyj-ob-ekt-industrialnogo-turizma-uzbekistana-moshchnyj-drajver-razvitiya-agroturizma>
12. Международный туризм в условиях современного рынка: особенности и тенденции развития. Автор: Я. М. Абдуразакова, Издательство: Вестник АГТУ, 2010.
13. Международный туризм в условиях современного рынка: особенности и тенденции развития. URL: <http://www.dslib.net>
14. Развитие туризма в Самарканде. URL: <https://stv.uz/news/newsamar/20678-razvitie-turizma-v-samarkande.html>
15. Развитие туристической отрасли Узбекистана способствует увеличению числа иностранных туристов. URL: <https://uzbekistan.org/ru>

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

